

ТОВАР КЕЛИБ ЧИҚҚАН ЖОЙ НОМИДАН ФойДАЛАНИШ АСОСЛАРИ ВА ТАРТИБИ

Иномжон Болтаев

Ургенч давлат университети ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш асослари ва тартиби, товар келиб чиққан жой номидан фойдаланишга оид шартномалар таҳлил қилинади. Амалга оширилган таҳлиллар натижасида муаллиф амалдаги қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга оид таклифларни илгари суради

Калит сўзлар

Фуқаролик ҳуқуқи, интеллектуал мулк, товар келиб чиққан жой номи, това белгилари, шартнома, ҳуқуқ эгаси, гувоҳнома

Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишда мазкур объектга нисбатан ҳуқуқ эгалари қонун билан тақиқланмаган ҳар қандай хатти-ҳаракатни амалга оширишга ҳақли бўладилар. Зеро фойдаланиш ҳар доим ҳуқуқларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлади. Бундай ҳолатда ҳуқуқ эгалари ўзларининг ҳуқуқларини ўз хоҳишлари ва ўз манфаатларидан келиб чиқиб амалга оширадилар.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 24 сентябрдаги “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг ҳимояси тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддаси 3-қисмида “интеллектуал мулк объектларига бўлган

мутлақ ҳуқуқларнинг эгалари ва тижорат сирининг эгалари ушбу Қонун ҳамда бошқа қонунлар билан белгиланган ҳуқуқлар ва кафолатлардан фойдаланиши” белгиланган бўлиб, ҳуқуқ эгалари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда қонунда белгиланган шартлар ва талабларга риоя этишлари лозимлиги назарда тутилган.

Интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишда ҳуқуқ эгаси ҳар доим ҳам мазкур ҳуқуқни ўзи амалга оширмаслиги, фойдаланишни бошқа шахсга ўтказиши мумкин. Бироқ интеллектуал мулкнинг айрим объектларидан фойдаланишни ҳуқуқ эгаси бошқа шахсга ўтказиши мумкин бўлмайди ва бу ҳолат айнан товар келиб чиққан жой номлари (кейинги ўринларда – ТКЧЖН)га кўзга ташланади.

ТКЧЖНдан фойдаланиш асослари ва тартиби ФК ва “Товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”ги Қонунда белгиланган. ФКнинг 1109-моддаси 1-қисмига кўра, товар чиқарилган жой номидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахс бу номни товарда, идиш ва ўровда, рекламада, босма маълумотномаларда, ҳисобварақларда ишлатиш ҳамда ушбу товарнинг фуқаролик муомаласига киритилиши муносабати билан жой номидан бошқача тарзда фойдаланишга ҳақлидир.

Айнан шундай қоида Қонуннинг 28-моддаси 1-қисмида ҳам белгиланган бўлиб, унга биноан, товар келиб чиққан жой номини товарда, унинг идиши ҳамда ўровида, пешлавҳаларда, расмий бланкаларда, рекламада, босма нашрларда ва товарни фуқаролик муомаласига киритиш билан боғлиқ бошқа ҳужжатларда ишлатиш товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш деб ҳисобланади.

Кўриниб турибдики, агар ФКда ТКЧЖНдан фойдаланишга доир мутлақ ҳуқуқларни қўлга киритган шахс мазкур қайси соҳаларда ва қайси

объектларда фойдаланишлари мумкинлиги аниқлаштирилади ҳамда бу рйўхат очик қолдирилса, қонунда ТКЧЖН фойдаланиш тушунчасига таъриф берилади ва ТКЧЖН фойдаланишни асосан “хужжатларда ишлатиш” билан боғлайди. Бундан ташқари, ТКЧЖНдан фойдаланиш объектлари иккала қонун хужжатида деярли бир хил бўлсада, айрим фойдаланиш объектлари фарқланади. Албатта, бу ҳолат жуда катта фарқ бўлмаса-да, объектлар доирасини иккала қонун хужжатида ҳам бир хилда белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади. Қолаверса, қонунда ТКЧЖНдан фойдаланиш объектлари доираси кенгрок қилиб белгиланган. Масалан, ФКдан фарқли равишда қонунда “пешлавҳаларда, расмий бланкаларда” ТКЧЖН фойдаланиш мумкинлиги белгиланган бўлса, қонунда ўз ифодасини топмаган “ҳисобварақларда” ТКЧЖНни ишлатиш ФКда ўз ифодасини топган. Фикримизча, ТКЧЖНдан фойдаланиш объектлари доираси иккала қонун хужжатида ҳам бир хилда белгиланса, мақсадга мувофиқ бўлар эди ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида турли хилдаги ёндашувларнинг олдини олишга хизмат қиларди.

ФКнинг 1109-моддаси 3-қисми ва қонуннинг 28-моддаси 2-қисмида ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқини муомалага киритиш шартларини белгилайди ва бунда қуйидаги фойдаланишга нисбатан қуйидаги уч турдаги ҳаракатни амалга оширишга йўл қўйилмайди:

- 1) товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш ҳуқуқини бошқа шахсга бериш;
- 2) бундай ҳуқуқдан бошқа шахслар фойдасига воз кечиш тўғрисида битимлар тузиш;
- 3) товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш ҳуқуқини бериш.

И.И.Насриев ва Д.А.Огайлар ФКнинг 1109-моддасини шарҳлар экан қуйидагиларни билдириб ўтишади: товар ишлаб чиқарилган жой номига

берилган гувоҳнома эгаси фойдаланиш ҳуқуқларининг ҳажми товар белгиси эгасининг мутлақ ҳуқуқлари ҳажмига нисбатан анча тордир. Номга нисбатан ваколатлар шарҳланаётган моддада баён қилинган бўлиб, улардан энг аввало, товарлар ва уларнинг ўротида, рекламасида ва бошқа шу кабиларда фойдаланилади. Ҳуқуқ эгаси товар чиқарилган жой номи билан боғлиқ ҳолда бошқа шахс фойдасига воз кечиш, бирор-бир бошқа битимлар тузиш имкониятига эга эмас. Худди мана шунда товар чиқарилган жой номидан фойдаланиш режимининг ўзига хос хусусияти ва товар белгисига нисбатан ваколатлар борасидаги асосий фарқи намоён бўлади [5, 529 б].

О.Оқюловнинг фикрича, ТКЧЖНдан чексиз доирадаги шахслар фойдаланиши мумкин. Худди шу сабабли ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқини бошқа шахсга беришга, уни бошқа шахсга ўтказишга, бошқа шахсга бериш, уни лицензия асосида фойдаланиш учун беришга йўл қўйилмайди, бу ҳақдаги битимлар ўз-ўзидан ҳақиқий ҳисобланмайди. Товар чиқарилган жой номига бўлган ҳуқуқ мутлақ (мустақил) характерга эга эмаслиги ва уни лицензия асосида бировга ўтказиб бўлмаслиги уни товар белгисига бўлган ҳуқуқдан ажратиш туради [3, 166 б].

Айрим муаллифлар ТКЧЖНдан фойдаланиш доирасини кенгайтириш ва бу хусусда қонунчиликка тегишли ўзгартишлар киритишни таклиф қилишади. Хусусан, Ю.Т.Гульбиннинг фикрича, амалдаги қонунчилик гувоҳнома эгаси ТКЧЖНга мутлақ ҳуқуқни тасарруф этиш ҳуқуқига эга эмаслигини белгилайди ва бу номни бегоналаштириш ёки бошқа шахсга бериш мумкин эмаслигини назарда тутди. Бироқ амалда ТКЧЖНни ўтказиш мумкин бўлган ҳолатлар мавжудлигини кўриш мумкин. Бунда ТКЧЖН ўтказилиши мумкин бўлган умумҳуқуқий ва муайян шартномавий асослар мавжудлигини қайд этиш мумкин. Умумҳуқуқий асослар ФКнинг умумий қисмида белгиланган ва фуқаролик ҳуқуқлари объектларининг кўпчилиги

учун универсал ҳисобланади. Бундай умумҳуқуқий асосларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- ТКЧЖНга гувоҳнома эгаси бўлган юридик шахснинг қайта ташкил этилиши, унинг барча шакллари: қўшиб юбориш, қўшиб олиш, бўлиш, ажратиб чиқариш, ўзгартириш;

- гувоҳнома эгаси жисмоний шахс бўлган ҳолларда ворислик.

Қайд этиш лозимки, товар белгилари учун айний бўлган воситалар билан солиштирганда ТКЧЖНни юридик шахснинг устав капиталига улуш сифатида киритиш имкони мавжуд эмас[2, 38 б].

Мазкур фикрга қўшилган ҳолда фуқаролик ҳуқуқлари объектларини муомалага киритишнинг умумҳуқуқий усулларида ТКЧЖН муомалага киритишда фойдаланишни ТКЧЖНни бошқа шахсга ўтказишга мисол сифатида келтириб бўлмайди. Зеро, универсал ҳуқуқий ворислик ва ворисликда ҳуқуқлар бир шахсдан иккинчи шахсга ўтмайди, аксинча бир ҳуқуқ субъектнинг тугатилиши (жисмоний шахсларда вафот этиши) натижасида янги ҳуқуқ субъекти вужудга келади ва у меросхўр сифатида ҳуқуқлар эгасига айланади. ТКЧЖНга нисбатан ҳуқуқлар ҳам интеллектуал мулкнинг бошқа объектларига нисбатан ҳуқуқларда бўлгани каби ворислик асосда меросхўрларга ўтади ва юқорида айтилганидек ТКЧЖНга нисбатан фойдаланиш ҳуқуқи шахсий номулкий ҳуқуқ эмас, балки мулкый ҳуқуқ ҳисобланади.

Юридик шахснинг устав фондига қўшиладиган улушлар ҳам доим фуқаролик муомаласига эркин киритилиши мумкин бўлган объектлар саналади ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа шахсга берилиши мумкин бўлган талаблар ва ҳуқуқлар устав фондига киритилиши мумкин эмас. Бундай ҳуқуқлар ва талабларга алимент талаблари, ҳаёт ва соғлиққа етказилган зарарларни ундиришга оид талаблар киради. Айнан шу жиҳатдан

ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқи ҳам юридик шахсининг устав капиталига улуш сифатида киритилиши мумкин эмасдир.

Ю.Т.Гульбин ТКЧЖНни бошқага ўтказишда умумҳуқуқий асослар билан бирга, шартномали асослар ҳам мавжудлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, бундай шартномалардан бири корxonани ижарага бериш ҳисобланади. Қайд этиш лозимки, корxonани сотиш шартномасининг объекти сифатида ўзида товарларни шахсийлаштириш воситасига нисбатан мулкый ҳуқуқларни ифодаловчи корxonа эътироф этилади.

Корxonани сотиш шартномасида эса бу ҳолат бир оз бошқача кўринишга эга. Бунда ҳам шартноманинг объекти бўлиб умумий қоидага кўра интеллектуал ижодиёт объектига бўлган ҳуқуқни ифодаловчи ягона мулкый комплекс ҳисобланади. Бироқ қонунда “корxonани сотиш шартномасига мувофиқ сотувчи сотиб олувчига бутун корxonани мулкый мажмуа сифатида топшириш мажбуриятини олади, сотувчи бошқа шахсларга беришга ҳақли бўлмаган ҳуқуқ ва мажбуриятлар бундан мустасно”лиги белгиланган бўлиб, мазкур норма ТКЧЖНдан шартномавий фойдаланишни тақиқловчи ҳуқуқий режимга тўлиқ мос келади[2, 39 б].

Фикримизча, бу ўринда корxonани сотиш шартномаси асосида интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларига оид мулкый ҳуқуқларни ўтказиш масаласи ФКнинг 489-моддаси 2-қисми нормларига асосланиши лозим. Мазкур нормага мувофиқ, фирма номи, товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва сотувчини ҳамда унинг маҳсулотини, у бажарадиган иш ёки кўрсатадиган хизматларни шахсийлаштирадиган бошқа воситалардан фойдаланиш ҳуқуқлари, агар корxonани сотиш шартномасида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, сотиб олувчига ўтади.

Мазкур қоидадан англашилишича ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқи ҳам сотувчидан сотиб олувчига ўтади ва бунда корxonа мулкый комплекс

сифатида ўзида корхона ишлаб чиқараётган товарларни шахсийлаштириш воситаларини ҳам ифода этади ва корхона сотиб олувчига ўтганидан сўнг ҳам шу номда товар ишлаб чиқаришга ҳақлидир.

ФКнинг 85-моддасига мувофиқ, бутун корхона мулкый комплекс сифатида кўчмас мулк ҳисобланади. Мулкый комплекс бўлган корхона таркибига унинг фаолияти учун мўлжалланган ҳамма мулк турлари, шу жумладан ер участкалари, бинолар, иншоотлар, ускуна, инвентар, хом ашё, маҳсулот, талаб қилиш ҳуқуқи, қарзлар, шунингдек корхонани, унинг маҳсулоти, ишлари ва хизматларини акс эттирувчи хусусий аломатларга (фирма номи, товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари) бўлган ҳуқуқлар ва бошқа мутлақ ҳуқуқлар, агар қонун ёки шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, киради.

Мулкый мажмуа сифатида корхонанинг таркибига кирувчи мол-мулкларнинг рўйхати аниқланиши лозим. Сотиладиган корхона таркиби ва унинг қиймати корхонани сотиш шартномасида инвентаризациялашнинг белгиланган қоидаларига мувофиқ ўтказиладиган корхонани тўлиқ инвентаризациялаш асосида аниқланади.

Умумий қоидага кўра, корхонанинг предмети моддий ва номоддий неъматлардан ташкил топади. Корхона предмети ҳисобланган моддий неъматларга корхонанинг биноти, турли хилдаги ишлаб чиқариш воситаларини киритиш мумкин. Номоддий неъматларга эса, корхонанинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, мутлақ ҳуқуқ объектлари (патент, фирма номи, товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва ҳ.к.) киради¹.

Шу муносабат билан корхонани сотиш шартномаси орқали ТКЧЖНга бўлган гувоҳнома ҳам товар белгисига бўлган гувоҳнома ва саноат мулки

¹ Фуқаролик ҳуқуқи. Махсус қисм. Дарслик. – Тошкент: Илм-Зиё, 2008. – 98 б.

объектларининг бошқа турларида бўлгани каби сотувчидан сотиб олувчига ўтиши мақсадга мувофиқдир. Зеро, ТКЧЖН корхонанинг номига расмийлаштирилар экан, корхона номи билан сотилганда унга тегишли бўлган ТКЧЖНдан фойдаланиш гувоҳномаси ҳам сотиб олувчига ўтмоғи лозим.

Мол-мулкни ишончли бошқариш ва франшизинг шартномаларида ҳам ТКЧЖНдан фойдаланиш имконияти мавжуд. Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси бўйича бир тараф (бошқарувнинг муассиси) иккинчи тарафга (ишончли бошқарувчига) мол-мулкни муайян муддатга ишончли бошқарувга топширади, иккинчи тараф эса ушбу мол-мулкни бошқарувнинг муассиси ёки у кўрсатган шахс (фойда олувчи) манфаатларини кўзлаб бошқариш мажбуриятини олади (ФКнинг 849-моддаси). ФКнинг 851-моддаси 1-қисмига кўра, ишончли бошқариш объектлари корхоналар ва бошқа мол-мулк комплекслари, кўчмас мулкка мансуб бўлган алоҳида объектлар, қимматли қоғозлар, алоҳида ҳуқуқлар ва бошқа мол-мулкдан иборат бўлиши мумкин.

Товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш ҳуқуқининг берилиши саноат мулки объектларининг бошқа турларига мутлақ ҳуқуқларни беришдан шуниси билан фарқ қиладики, мазкур ҳуқуқ бошқа шахсга ўтказилиши мумкин эмас. Мазкур ҳолатда бу ҳуқуқ шахсий номулкий ҳуқуқнинг ўтказилмаслигини англатади, гарчи ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқи шахсий номулкий ҳуқуқ билан муайян боғлиқликка эга бўлмасада [4, 188 б].

Э.П.Гаврилов, Е.А.Данилиналарнинг фикрича, фуқаролик ҳуқуқида учинчи шахслар (ҳуқуқ эгаси билан ҳуқуқий муносабатга киришмаган)га муайян чекланиш (тақиқ)лар юклайдиган ҳуқуқ мутлақ ҳуқуқ ҳисобланади. Аксинча, учинчи шахсларга муайян чеклашлар юкламайдиган ёки юклаши мумкин бўлмаган фуқаролик ҳуқуқи нисбий (мажбурият) ҳуқуқи ҳисобланади ва мутлақ ҳуқуқ категориясига алоқадор бўлмайди.

Товар келиб чиққан жой номига бўлган ҳуқуқнинг мутлақлик туси қонунда белгиланган қоидалардан келиб чиқади. Қонунчиликка кўра, гувоҳнома олган шахс рўйхатдан ўтказилган номдан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади ва гувоҳнома олмаган ҳар қандай учинчи шахснинг рўйхатдан ўтказилган номдан фойдаланиши тақиқланади. Бу ҳолат эса ТКЧЖНдан фойдаланиш ҳуқуқининг мутлақлик тусини кўрсатади. Яъни, бунда гувоҳнома эгаси номга нисбатан мутлақ ҳуқуқ эгаси ҳам ҳисобланади ва бу ҳолат қонунчиликда белгиланган тегишли нормалардан англашилади.

Мутлақ ҳуқуқларнинг бошқа турлари каби товар келиб чиққан жой номига нисбатан мутлақ ҳуқуқлар ижобий ҳуқуқ (фойдаланиш ҳуқуқи) ва тақиқлаш ҳуқуқи (учинчи шахс томонидан фойдаланишга рухсат этилмаслик ҳуқуқи)дан ташкил топади. Ушбу иккала ҳуқуқ ҳам ўзаро уйғун бўлиши лозим. Тақиқ мавжуд бўлмаган ҳолатдаги ижобий ҳуқуқ мутлақ ҳуқуқ ҳисобланмайди. Бошқа томондан ижобий ҳуқуқ ҳаракати доирасига кирадиган тақиқлаш ҳуқуқи ҳуқуқ эгасининг учинчи шахслар томонидан муайян ҳаракатни амалга оширишни тақиқлаши мумкинлигини англади. Гарчи ҳуқуқ эгасининг ўзи мазкур ҳаракатларни амалга ошириши мумкин бўлмасада [1, 2-3 б].

Бироқ бу ўринда гувоҳнома фақат муайян бир турдаги товарни ишлаб чиқаришда жой номидан фойдаланишга бўлган мутлақ ҳуқуқларни мустаҳкамлашини эсдан чиқармаслик лозим. Шу сабабли ТКЧЖНни рўйхатдан ўтказиш ва фойдаланиш тўғрисида гувоҳнома олиш учун топширилган талабномада айнан қайси турдаги товар учун бундай номдан фойдаланиш сўралаётганлиги кўрсатилади. Бу эса ТКЧЖНга бўлган ижобий ҳуқуқ шу ҳуқуқ эгаси учун фақат гувоҳномада белгиланган товарларга нисбатан қўлланилиши мумкинлигини англади. Аксинча, тақиқлаш ҳуқуқи бир мунча кенг маънода тушунилиши мумкин. Зеро, бунда гувоҳнома эгаси гувоҳнома олмасдан жой номидан фойдаланишни тақиқлаш билан бирга, жой

номига ўхшаш номдан фойдаланиб товар ишлаб чиқаришни тўхтатишни ҳам талаб қилишга ҳақли бўлади.

Мазкур таҳлиллардан келиб чиқиб, “Товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”ги Қонуннинг 28-моддаси номини “Товар келиб чиққан жой номига мутлақ ҳуқуқ” – деб номлаш мақсадга мувофиқдир.

“Товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”ги Қонуннинг 28-моддаси 3-қисмида айнан ТКЧЖНга ўхшаш бўлган, истеъмолчини чағтишига сабаб бўлувчи номлардан фойдаланиш мумкин эмаслиги ва бундай фойдаланиш деганда айнан қайси ҳолатлар тушунилиши белгиланган. Унга кўра, товар келиб чиққан жой номидан фойдаланиш ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳномаси бўлмаган шахсларнинг товар келиб чиққан жойнинг рўйхатдан ўтказилган номидан фойдаланишига, ҳатто башарти бунда товар келиб чиққан жойнинг ҳақиқий номи кўрсатилган ёки ном таржима қилиб ёхуд “кўринишдаги”, “турдаги”, “усулдаги” ва шунга ўхшаш сўзларни қўшиб қўлланилган тақдирда ҳам, шунингдек ҳар қандай товар келиб чиққан жой номи ва товарнинг алоҳида хусусиятлари хусусида истеъмолчини чалғитиши мумкин бўлган ўхшаш белгилардан фойдаланишга йўл қўйилмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Практика охраны наименований мест происхождения товаров: что изменилось? // Патенты и лицензии. 2006. -№2. - С.2-3.

2. Гульбин Ю.Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях: Автореф. дис..... докт. юрид. наук. – М.: 2010. – 38 с.

3. Оқюлов О. Интеллектуал мулк ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари. –Тошкент: ТДЮИ, 2004. – 166 б.

4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. – М.: Проспект, 2010. – 188 б.

5. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига шарҳлар. Т.2. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2012. – 529 б.